

formuler un tarif d'honoraires et d'obtenir son application légale, pour que les experts-comptables ne soient plus exposés au bon gré du juge, des clients ou des autorités.

On a décidé que le futur congrès ait lieu à Bucarest en 1931 et que les organisations étrangères similaires soient aussi invitées.

PETRU DRAGANESCU—BRATESCII

Extrait du Règlement Concernant les Congrès des Experts-Comptables Roumains

Un Congrès aura lieu tous les deux ans.

Le Conseil Supérieur du Corps des Experts-comptables de Roumanie prendra les mesures nécessaires pour assurer le succès du Congrès ayant recours au président de la section locale du Corps où le Congrès a lieu,

Chaque section du Corps enverra trois délégués officiels pour 100 membres; les sections ayant moins de 100 membres enverront au moins trois délégués.

Le bureau du Congrès est composé.

1. Du président d'honneur du Corps;
2. du Doyen du Corps;
3. Du président de la section locale;
4. Trois vice-présidents élus par le congrès;
5. Un secrétaire général et deux secrétaires désignés par le président du congrès.

Le congrès aura à discuter seulement les questions mises à l'ordre du jour.

Les questions à débattre seront proposées au Conseil supérieur au moins 15 jours avant l'ouverture du congrès.

Seront inscrits à prendre la parole aux discussions ceux qui le demandront au bureau et le président limitera la durée de chaque communication, d'après le nombre des orateurs.

Seulement les membres délégués des sections auront droit de voter.

Tout membre du Corps peut prendre part au Congrès et aux discussions.

UIT HET BUITENLAND

Red.: J. E. ERDMAN, C. A. HUYSMAN en C. J. MEYER
(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

De opleiding voor en de stand van het Accountantsberoep in Midden- en Zuid-Afrika

In „The Certified Public Accountant van September 1929 komt voor het verslag van de „Pan-American Relations Committee” betreffende haar onderzoek in bovengenoemde aan gelegenheid.

Op enkele uitzonderingen na komt de commissie tot de conclusie, dat zowel de opleiding voor het beroep als het beroep zelf nog slechts weinig vorderingen heeft gemaakt.

De nauwere handelsrelaties tussehen Cuba en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika zijn wellicht de oorzaak dat in eerstgenoemd land in den laatsten tijd de accountancy een snellen vooruitgang aanwijst.

Opleiding tot accountant heeft plaats op 2 manieren:

1°. door het volgen van een cursus van 3 jaren op een z.g. „Primary School of Commerce”. De aldus verworven kennis is gelijk te stellen met die verkregen op een „Commercial High School” in de Vereenigde Staten.

Het aldus behaalde diploma stempelt den bezitter tot „private accountant”.

2°. door het volgen van een cursus op de „Superior-School of Commerce” waartoe echter het diploma van de „Primary School of Commerce” is vereischt.

Na een 3-jarige universitaire studie op deze „Superior School of Commerce” kan verkregen worden den titel van „Contador publico autorizado” (certified public accountant) of van „Contador industrial (industrial accountant).

De „Contador publico autorizado” is aangewezen voor het bekleeden der hoogste functies van technisch-administratieven aard bij het rijk, provincie of gemeente. Zijn taak is om de juistheid vast te stellen van alle boekhoudkundige transacties, inventarissen en balansen.

De „Contador industrial” staat op een lijn met den „Contador publico” en mag dezelfde functies vervullen. Bovendien is hij aangewezen als controleur der fondsen en bezittingen van spoorwegmaatschappijen, suikerfabrieken en andere industrieën „certifying to the accounts and valuations of such institutions under his personal knowledge”.

Een organisatie van accountants bestaat in Cuba nog niet en het grootste gedeelte van het verantwoordelijke werk wordt nog gedaan door accountants uit de Vereenigde Staten.

Te zijner tijd zullen de gegraduateerden van de Superior School of Commerce de „Certified public accountants” van Cuba worden.

Kortelings is in Havana besloten tot uitgifte van een vakblad „Contabilidad y Finanzas”.

In Argentinië is de toestand der accountancy als wettelijk beroep te vergelijken met dien in de Vereenigde Staten. De titel „accountant” wordt verleend door de daarvoor aangewezen autoriteiten en niet, zooals in Engeland, en Schotland door accountantsverenigingen.

In 1836 werd het beroep wettelijk erkend en het aantal accountants op slechts 8 vastgesteld.

In 1863 werd de bepaling wat het aantal betreft geschrapt en in 1892 werd een vereeniging van accountants te Buenos-Aires opgericht, waarvan het lidmaatschap in 1897 ook voor buitenlanders werd opengesteld.

De accountant werd door de rechtbank erkend en tot voor korten tijd was het afnemen der examens in handen van de rechterlijke macht. Gevolg daarvan was, dat de accountant meer juridisch dan bedrijfshuishoudkundig, commercieel en administratief georiënteerd was.

De examinatoren waren de rechters van het „Supreme Court of a Province”, die wat de „accountancy” betrof, de taak van examiner toevertrouwen aan den „Accountant-General” van die provincie. Beide examens waren uitsluitend mondeling.

Thans is de universiteit van Buenos Aires belast met de examens.

Verblijf gedurende eenige jaren op een accountantskantoor is geen vereischte, maar daar de titels door de universiteit verleend worden, is het volgen van een voorafgaanden cursus (5 jaren) voor algemeene ontwikkeling noodzakelijk.

Daarna staan er 3 wegen open. De student verkrijgt den titel van „Perito mercantil” (commercieel expert) hetgeen beteekent, dat hij met goed gevolg de examens heeft afgelegd, die hem stempelen tot boekhouder.

Hij kan daarna een cursus volgen van 3 jaar, waarna hij het diploma van „Contador publico” (public accountant) kan verwerven.

Het examen hiervoor is schriftelijk en mondeling. Het schriftelijk gedeelte wordt gewoonlijk beperkt tot 2 of 3 onderwerpen (geen vraagstukken) over elk waarvan de candidaat een kort opstel moet maken.

Studenten, die verder wenschen te gaan in de economie, kunnen daarna een cursus volgen van 2 jaar, waarna promotie tot „Doctor in de economische wetenschappen” kan volgen.

Het „College of Doctors in Economic Science and National Public Accountants” heeft meer dan 500 leden, doch is geen vak-vereeniging.

De Argentijnsche accountant wordt officieel alleen nog maar geraadpleegd in faillissementszaken. Indien een koopman aan de rechtbank het verzoek doet om een vergadering van crediteuren te beleggen, dan benoemt de rechter een accountant teneinde een overzicht van den stand der zaken samen te stellen en zijn opinie te geven omtrent de zakenleiding.

In den laatsten tijd worden ook bij regeeringsdepartementen accountants geplaatst en wel in die functies, waarvoor een grondige administratieve kennis vereischt wordt. Hierbij wordt aan de doctoren in de economische wetenschappen de voorkeur gegeven boven de accountants van den 3-jarigen cursus.

De „Inspectors of public companies (gewoonlijk gerecruteerd uit de rangen der doctoren in de economische wetenschappen) hebben een vereeniging opgericht, die sterk in ledental toeneemt.

Volgens de commissie hiervoren genoemd, hebben de Britsche accountants practisch nog geen mededinging hunner Argentijnsche collega's te duchten.

Af en toe echter valt er een sterkere beweging te bespeuren, die er op aandringt om de benoeming van controleurs („Sindicos”) van maatschappijen niet beperkte aansprakelijkheid te beperken tot de leden van het hiervoren genoemde „College of Accountants”. Wetten dienaangaande worden aanhangig gemaakt.

De taak van den „Sindico” is echter van veel grooteren omvang, dan wij van een controleur (accountant) verwachten. Hij heeft o.m. het recht buitengewone vergaderinge te convoceren of voor de gewone algemeene vergadering op te roepen, indien de directeur zulks niet zou doen; verder kan hij bestuursvergaderingen bijwonen en zoo noodig daarin een stem uitbrengen. Indien er een vacature is in de directie, dan kan de „Sindico”, zoo deze vacature niet op andere wettelijke wijze bezet kan worden, een nieuwen directeur benoemen die als zoodanig tot de volgende algemeene vergadering fungeert.

De honoreering van den „Sindico” is voor onze begrippen een „eigenaardige”. Hij ontvangt gemeenlijk een percentage van de winst! De Engelsche accountants die als „Sindico” fungeeren passen echter dit systeem van betaling hunner diensten niet toe.

In **Brazilië** staat het accountantsberoep nog in zijn kinderschoenen. Er bestaan geen erkende vakvereenigingen.

De rechtbanken benoemen in geval van liquidatie of faillissement tot liquidateur of „receiver” z.g. „Peritos” d.w.z. experts op administratief gebied.

Deze experts vormen een soort vereeniging.

In **Chili** valt meer leven te bespeuren op het gebied van accountancy. Er bestaan daar n.l. 3 accountantsvereenigingen, 2 te Santiago en 1 te Talca. Twee dezer vereenigingen strijden voor wettelijke erkenning van het beroep en er worden pogingen aangewend tot samensmelting.

Bij de regeering wordt er op aangedrongen om een accountancy cursus aan de universiteit te openen en dat alsdan door de universiteit het oppertoezicht op de accountants zal worden uitgeoefend. De thans zich „accountant”-noemende personen zijn evenwel bevreesd, dat zij, die aan de hoogeschool hebben gestudeerd, bevoorrecht zullen worden voor de bezetting van openbare functies, e.d. Zij eischen daarom overgangsbepalingen.

In **Ecuador** bestaat de „Sociedad Cultural de Contadores” die tracht de accountants-studie te bevorderen en aan het doel en wezen der accountancy grootere bekendheid te geven. Op deze wijze hoopt zij op meer officieele erkenning en ten slotte tot wettelijke regeling te komen.

In **Mexico** bestaat het „Instituto de Contadores Publicos Titulados de Mexico”. Deze vereeniging heeft reglementen die door haar leden bij de uitoefening van hun beroep in acht genomen moeten worden.

De vooraanstaande Mexicaansche accountants hebben in het buitenland hun opleiding genoten. De regeering heeft haar eigen staf van accountants, die in geenerlei contact staat met bovengenoemde vereeniging.

De laatste doet pogingen om het beroep wettelijk te doen regelen en ondervindt daarbij den steun van de Universiteit.

Wat **Uruguay** betreft, kan gemeld worden, dat in 1919 een groep accountants, allen gegradueerden van de „Escuela Superior de Comercio” een vereeniging stichtten onder den naam „Asociacion Nacional de Contadores y Peritos Mercantiles”. Het doel der vereeniging is om het beroep in Uruguay uit te breiden, doelmatige wettelijke bescherming te verkrijgen, contact te onderhouden met vakvereenigingen in andere landen, etc.

De vereeniging is te Montevideo opgericht onder regeeringscharter. Alleen den leden dezer vereeniging is toegestaan om als „public accountant” op te treden.

Volgens bestaande wetten mogen ook buitenlanders als „public accountant” in Uruguay optreden, indien zij diploma's bezitten, die de regeering als gelijkwaardig aan de Argentijnsche erkent en dan nog onder voorbehoud, dat er in het desbetreffende land te dezer zake reciprociteit wordt betracht.

Bij de wet van 1917 zijn verschillende regeeringsfuncties n.l. speciaal zij, die beheer en controle van de openbare gelden betreffen, slechts te vervullen door public-accountants. Ook in het particuliere leven b.v. in geval van liquidatie, betaling van successierechten, etc., moeten verschillende daarop betrekking hebbende documenten voorzien zijn van de handteekening van een accountant.

In de overige Midden- en Zuid-Amerikaansche staten heeft de accountancy nog geen beteekenis.

J. E. E.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.
